

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Никола Л. Георгијевић

ОТКРИВАЊЕ РЕДНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛУКА
У ЈЕДНОСМЕРНОМ КОЛУ
ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА

- докторска дисертација -

Београд, 2020.

UNIVERSITY OF BELGRADE

SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING

Nikola L. Georgijević

THE DETECTION OF SERIES ARC FAULT IN DC CIRCUIT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

-Doctoral Dissertation-

Belgrade, 2020.

Захвалница

Пре свега, желео бих да се захвалим ментору проф. др Зорану Радаковићу, који ме је увео у област дигиталне обраде сигнала и заштите фотонапонских система.

Захваљујем се др Марку Јанковићу, сараднику из Електротехничког института „Никола Тесла“, који ми је приближио различите концепте статистике, вештачке интелигенције и машинског учења. Његов несебичан и отворен однос према млађим колегама и сарадницима ћу свакако памтити и неговати у будућем раду.

Захваљујем се др Ђорђу Стојићу, руководиоцу потпројекта „Развој регулатора и система побуде“ у оквиру пројекта TP33020. Својим коментарима и сугестијама је дао значајан допринос квалитету ове дисертације.

Захваљујем се и др Саши Милићу, руководиоцу пројекта TP33024, преко којег је обезбеђен део опреме који се користио приликом експеримената спроведених у оквиру ове дисертације.

Захваљујем се проф. др Жељку Ђуришићу, који ми је омогућио приступ фотонапонском систему на коме сам обавио бројне експерименте и тестирао различите кварове.

Захвалио бих се колегама из Електротехничког института „Никола Тесла“: др Дејану Мисовићу, Благоји Бабићу, Николи Цакићу, Зорану Анђелковићу и Марјану Стојковићу, који су ми помагали приликом израде прототипа и мотивисали ме да се бавим науком у тренуцима када ме је воља напуштала.

Коначно, желим да се захвалим својој супрузи, деци и родитељима на подршци и разумевању.